

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2

ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. LIEAN JANE HANEY RAMA

Assistant Professor II

Cebu Technological University (Main Campus)

lieanjanehaneyrama@gmail.com

“ABI NIMO” (Tubag balak)

dong,
ang gaang lisod sabsabon sa bugtong halok sa ibis
bisan sa damgo
iho gane way laing agi kon dile
tinagaw.

dong,
ang bakhaw kutob ra sa lapyahan
ug dile tinuod nga
ang kalapad sa kadagatan
madungog sa nauling dakong sigay. Sa pulong
mo pa, ang tanan binutsukoy ra
Nga si Cheche (daw tugna sa nabidlak
nga langit ang pagsapigad sa dughan nimo samtang
namuswak ang mga samo diha sa lantong).

Mao dong,
kini pod maoy' tinuod,
sa mga balod
dili matugbang ang tanan,
sa gapnod mong misugat sa habagatan
kagahapong gilaraw sa kapakyas
bul-og lang kong mulumos kanimo.